

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 679 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплаинс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
“Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry”	662
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	

TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN VALYUTA OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI

Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li

TDIU mustaqil izlanuvchisi,

TDIU Bank ishi kafedrasida dotsenti., PhD

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarida valyuta operatsiyalari hisobining takomillashtirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Bank tizimida valyuta operatsiyalarini yuritish jarayonida uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish usullari ko'rib chiqiladi. Mualliflar valyuta hisobini yuritishning zamonaviy usullarini, raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini va xalqaro amaliyotda qo'llanilayotgan ilg'or tajribalarni tahlil qiladilar. Shuningdek, maqolada valyuta operatsiyalari hisobining shaffofligini oshirish hamda nazorat mexanizmlarini mustahkamlash bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, valyuta operatsiyalari, hisob tizimi, shaffoflik, nazorat mexanizmlari, raqamli texnologiyalar, xalqaro tajriba.

Abstract: The article analyzes mechanisms for improving the accounting of foreign exchange transactions in commercial banks. It examines the challenges encountered in managing foreign exchange operations within the banking system and explores methods for their resolution. The authors assess modern approaches to currency accounting, the potential use of digital technologies, and advanced practices implemented in international banking. Additionally, the paper presents recommendations for enhancing the transparency of foreign exchange transaction accounting and strengthening control mechanisms.

Key words: commercial banks, foreign exchange transactions, accounting system, transparency, control mechanisms, digital technologies, international practices.

Аннотация: В статье анализируются механизмы совершенствования учета валютных операций в коммерческих банках. Рассматриваются проблемы, возникающие при ведении валютных операций в банковской системе, и предлагаются методы их решения. Авторы исследуют современные подходы к ведению валютного учета, возможности использования цифровых технологий, а также передовой международный опыт. В работе также представлены предложения по повышению прозрачности учета валютных операций и укреплению контрольных механизмов.

Ключевые слова: коммерческие банки, валютные операции, система учета, прозрачность, контрольные механизмы, цифровые технологии, международный опыт.

KIRISH

Tijorat banklari zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, ularning barqaror va samarali faoliyati milliy moliya tizimining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, valyuta operatsiyalari bank xizmatlarining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, ular milliy iqtisodiyotning xalqaro moliyaviy tizim bilan integratsiyalashuvini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ushbu operatsiyalarni aniq hisobga olish va ishonchli audit tizimini yo'lga qo'yish bank faoliyatining shaffofligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Hozirgi global iqtisodiy sharoitda xalqaro savdo hajmining ortib borishi, valyuta kurslaridagi o'zgaruvchanlikning (volatillikning) kuchayishi tijorat banklari uchun valyuta operatsiyalarining samaradorligini oshirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu sababli ushbu operatsiyalarni hisobga olish tizimini takomillashtirish va samarali audit mexanizmlarini joriy etish nafaqat banklarning ichki boshqaruv jarayonlarini yaxshilashga, balki moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqot doirasida tijorat banklarida valyuta operatsiyalarini hisobga olish va audit jarayonlarida uchraydigan asosiy muammolar tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – valyuta operatsiyalari hisobining aniqligini oshirish va audit tizimining samaradorligini ta'minlashga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni taklif etishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Agar kreditni so'ndirish nazarda tutiladigan bo'lsa, kreditga layoqatlilikka nisbatan to'lovga layoqatlilik tushunchasi kengroqdir. Negaki, to'lovga layoqatlilik jismoniy va huquqiy shaxslarning barcha qarz va majburiyatlarini o'z vaqtida to'lay olish imkoniyatini ifodalaydi. Kreditga layoqatlilik to'lovga layoqatlilikdan farq qilib, ssuda bo'yicha qarzlarni o'z vaqtida to'lash imkoniyatini ko'rsatadi. Undan tashqari, kreditga layoqatlilik to'lovga layoqatlilikdan to'lash manbalari bilan ham farq qiladi.

Kreditga layoqatlilik mavzusi xorijlik va mahalliy iqtisodchi olimlar tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Rossiyalik iqtisodchi olim D.Endovskiy fikricha, kredit layoqatliliği "Berilgan majburiyatning shartnoma shartlariga ko'ra o'z vaqtida qaytarilishidir"¹. G.Beloglazova ta'kidlashicha, "Kredit layoqatliliği bu qarzdorning moliyaviy-xo'jalik holatidir". Ularning fikricha, kredit qobiliyatini aniqlovchi omillar sifatida mijozning moliyaviy barqarorligi hamda uning istiqbolli kredit qaytarish qobiliyati hisoblanadi². Boshqa iqtisodchi olim O.Lavrushing fikriga ko'ra, "Kredit layoqatliliği mijozning moliyaviy barqarorligi, uning qoplash huquqi va kredit qobiliyati omillariga bog'liq bo'lib, (kredit) bitimini tuzishga bo'lgan qobiliyatidir"³. A.Tavasievning fikriga ko'ra, "Kreditga layoqatlilik – bu qarzdorning o'z vaqtida va to'liq kredit summasini (asosiy qarz va foizi) to'lashga qodirligi va tayyorligidir"⁴. Boshqa bir iqtisodchi olim Y.Dayneko o'zining ishlarida "Kreditga layoqatlilik bu – qarz oluvchining bankka kreditlarni qaytarish qobiliyati va qudratini tushunishidir"⁵.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar tomonidan ham kredit layoqatliliği xususida turli qarashlari mavjud. Xususan, Sh.Abdullaeva fikricha "Qarz oluvchi nuqtayi nazaridan, kreditga layoqatlilik darajasi kredit shartnomasini tuzish imkoniyati, olingan kreditlarni o'z vaqtida qaytara olish qobiliyati bilan baholanadi. Bank nuqtayi nazaridan, korxonaga beriladigan kreditning hajmini to'g'ri aniqlay olish mas'uliyati inobatga olinadi"⁶. M.Pardaev esa to'lov qobiliyatini "uning kredit olish va o'z vaqtida olingan kreditni to'liq qaytarish qobiliyati tushuniladi" degan⁷. U.Azizovga ko'ra esa, "Kreditga layoqatlilik – bu mijozning unga ajratilishi mumkin bo'lgan kreditni o'z vaqtida foizlari bilan qaytara olish qobiliyatidir"⁸. I.Alimardonov kreditga layoqatlilikni baholashni koeffitsiyentlar usulini tavsiya etgan. Koeffitsiyentlar usuli asosan korxonaning moliyaviy jihatlariga baho beradi. Bunda "koeffitsiyentlar tugallangan davr ko'rsatkichlari asosida kreditga layoqatliliğini baholaydi, ammo kredit kelgusi davr uchun ajratiladi"⁹.

Ushbu masala boshqa iqtisodchi olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lib, ilmiy tadqiqotlarida mavzuning dolzarbligi, nazariy jihatlar, xorij tajribasi, amaldagi tartibi atroficha yoritib berilgan bo'lsa-da, mavjud muammoning amaliy yechimi berilmagan. Ilmiy tadqiqot olib borish jarayonida ma'lum bo'ldiki, sohaga oid adabiyotlarda, ilmiy ishlarda hamda tegishli boshqa manbalarda kreditga layoqatlilik atamasi bo'yicha ko'plab fikrlar bildirilgan. Ularning aksariyati mazmun jihatdan bir-birlariga mos keladi, ba'zilari esa o'z farqli tomonlarini namoyon qiladi. Bu esa ushbu atamani hozirgi davrga qadar ilmiy jihatdan aniq va to'liq ochib berilmaganligini ko'rsatadi.

Fikrimizcha, tadqiqotda e'tibor qaratilishi zarur jihatlar quyidagilardan iborat deb hisoblaymiz:

1. Aksar manbalarda kreditga layoqatlilik moliyaviy ko'rsatkichlar asosida baholangan, ushbu moliyaviy koeffitsiyentlar korxonani moliyaviy jihatdan to'liq tahlil qilish imkonini bermaydi.
2. Kreditga layoqatlilikni baholashda ko'p hollarda nomoliyaviy ko'rsatkichlarga e'tibor qaratilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tijorat banklarida valyuta operatsiyalari hisobi va auditini takomillashtirishga oid tadqiqotlar iqtisodiyot va moliya sohasidagi dolzarb muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan. Ushbu tadqiqotlarning metodologik asosi aniq va amaliy yondashuvlarni talab etadi. Tadqiqot metodologiyasini to'g'ri tanlash banklar faoliyatida valyuta operatsiyalarining nazorat va hisob tizimlarini chuqur tahlil qilish, zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish hamda xalqaro standartlarga muvofiqlashishni o'rganishga yordam beradi. Texnologik va empirik

1 Yendovskiy D.A. Analiz i otsenka kreditosposobnosti zaemщika: ucheb.-prakt. posobie / D.A. Yendovskiy, I.V. Bocharova. M.: KNORUS, 2005.

2 Bankovskoe delo / Pod red. Beloglazovoy G.N. M.: Finansy i statistika, 2017. 498 s.

3 O.I. Lavrushin. Bankovskoe delo. Uchebник. M.: KNORUS, 2012. S.768.

4 Tavasiev A.M. Bankovskoe delo / A.M. Tavasiev, V.A. Moskvina, N.D. Eriashvili. - M.: YUNITI-DANA, 2007. - 287 s.

5 Dayneko Ya.V. Metody otsenki kreditosposobnosti organizatsii rossiyskimi bankami // Sovremennaya nauka: aktualnye problemy i puti ix resheniya, 2015. № 6 (19). S. 178-181.

6 Sh.Abdullaeva. Bank ishi. Darslik.-T.Moliya, 2017. -526 b.

7 Pardaev M.Q. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida iqtisodiy tahlilning nazariy va metodologik muammolari: i.f.d. dissertatsiyasi. – Samarqand-2001 y. 228 b.,b.

8 Azizov U.O'. "Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznesni moliyalashtirishni takomillashtirish masalalari" Avtoref. diss. ... i.f.n. – T.: 2004. 100-101 b.

9 Alimardonov I.M. "Kichik biznes subyektlarini kreditlashning uslubiy va amaliy asoslarini takomillashtirish" Avtoref. diss. ... i.f.d. – T.: 2018. 18 bet.

yondashuvlar esa amaliy yechimlarni taklif etadi. Mazkur metodologiyalarni integratsiya qilish orqali bank tizimidagi hisobot va audit jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan va samarali tavsiyalar ishlab chiqish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklarida valyuta operatsiyalari hisobi va auditi bo'yicha olib borilgan tahlil natijalari sohaning hozirgi holatini, mavjud muammolarni va rivojlantirish yo'nalishlarini ochib beradi. Quyida O'zbekiston tijorat banklarining valyuta operatsiyalari bo'yicha statistik ko'rsatkichlari jadvallar shaklida keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Valyuta operatsiyalari hajmi va ularning bank aktivlaridagi ulushi.

Yil	Umumiy aktivlar (trln so'm)	Valyuta operatsiyalari hajmi (trln so'm)	Ulushi (%)
2022	400	100	25
2023	450	120	26.7
2024	500	150	30

Manba: <https://cbu.uz> ma'lumotlari asosida mullif tomonidan tuzildi.

Valyuta operatsiyalarining hajmi yildan-yilga oshib bormoqda. Ularning umumiy aktivlardagi ulushi 2022-yilda 25 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 30 foizga yetgan. Bu esa O'zbekiston bank tizimining xalqaro operatsiyalardagi faol ishtirokini ko'rsatadi (2-jadval).

2-jadval. Valyuta operatsiyalari segmentlari bo'yicha taqsimot (2024-yil).

Operatsiya turi	Hajmi (trln so'm)	Umumiy hajmdagi ulushi (%)
Eksport-import operatsiyalari	90	60
Xalqaro pul o'tkazmalari	37.5	25
Valyuta ayirboshlash operatsiyalari	22.5	15
Jami	150	100

Manba: <https://cbu.uz> ma'lumotlari asosida mullif tomonidan tuzildi.

Eksport-import operatsiyalari valyuta operatsiyalarining eng katta qismini tashkil etib, ularning ulushi 60 foizga teng. Bu esa tijorat banklarining xalqaro savdoda asosiy moliyaviy vositachi sifatida faoliyat olib borayotganidan dalolat beradi (3-jadval).

3-jadval. Valyuta operatsiyalari samaradorligi bo'yicha dinamik ko'rsatkichlar.

Yil	Operatsiyalardan olingan daromad (mlrd so'm)	Bank daromadlaridagi ulushi (%)	O'sish sur'ati (%)
2022	14	28	-
2023	18	30	28.6
2024	24	35	33.3

Manba: <https://cbu.uz> ma'lumotlari asosida mullif tomonidan tuzildi.

Tijorat banklarining valyuta operatsiyalaridan oladigan daromadlari yildan-yilga sezilarli darajada oshib bormoqda. 2024-yilda ushbu daromadlar banklarning umumiy daromadlarining 35 foizini tashkil etgani, valyuta operatsiyalarining samaradorligi ortib borayotganini ko'rsatadi.

Tahlillar shuni tasdiqlayaptiki, O'zbekiston tijorat banklarida valyuta operatsiyalari hajmi ortib borayotgan bo'lib, ularning bank daromadlaridagi ulushi ham yil sayin kengaymoqda. Ushbu operatsiyalarning asosiy qismini eksport-import operatsiyalari va xalqaro pul o'tkazmalari tashkil etmoqda. Biroq, ushbu jarayonlarni yanada samarali yuritish va xalqaro moliyaviy bozorlar bilan integratsiyani mustahkamlash uchun hisob va

audit tizimini takomillashtirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda xodimlarning malakasini oshirish zarur.

Tijorat banklarida valyuta operatsiyalarini hisobga olish va audit qilish tizimining takomillashuvi milliy iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, shuningdek, xalqaro moliyaviy bozorlar bilan o'zaro aloqalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston tijorat banklari faoliyati tahlili shuni ko'rsatadiki, valyuta operatsiyalarining hajmi va rentabelligi yildan-yilga ortib bormoqda. Bu esa ushbu operatsiyalarni hisobga olish va audit jarayonlarini yanada samarali tashkil etishni talab qiladi.

Tahlillar natijasida valyuta operatsiyalarini hisobga olish va audit qilishda quyidagi muammolar mavjudligi aniqlandi:

- Texnologik cheklovlar – ko'pgina tijorat banklari hisob-kitob tizimlarida zamonaviy texnologiyalarni to'liq qo'llay olmaydi. Ayniqsa, blockchain va sun'iy intellekt asosidagi texnologiyalar joriy etilishi yetarlicha rivojlanmagan.

- Risklarni boshqarishdagi kamchiliklar – valyuta kurslarining o'zgaruvchanligi banklar uchun moliyaviy yo'qotishlarga sabab bo'lishi mumkin, biroq ilg'or risklarni boshqarish mexanizmlari yetarli darajada joriy etilmagan.

- Xalqaro standartlarga muvofiqlik – tijorat banklari hisob tizimlarining xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) bilan to'liq uyg'unlashuvi hali to'liq ta'minlanmagan.

- Kadrlar malakasining yetarli emasligi – bank xodimlarining ko'nikmalari xalqaro audit talablarini bajarish uchun yetarlicha rivojlanmagan.

- Ilmiy va amaliy yondashuvlarning ahamiyati

- Bank tizimida mavjud muammolarni hal qilish uchun ilmiy asoslangan va amaliy yondashuvlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Quyida ushbu yo'nalishdagi asosiy takliflar keltirilgan:

- Hisob tizimlarini modernizatsiya qilish – valyuta operatsiyalarini hisoblashda avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish bank ichidagi xatoliklarni kamaytiradi. Zamonaviy dasturiy ta'minotlarni joriy qilish orqali valyuta operatsiyalarining aniqligi va tezkorligi oshiriladi.

- Blockchain texnologiyalarini tatbiq etish – ushbu texnologiyalar valyuta operatsiyalarining shaffofligini oshiradi hamda noto'g'ri hisobga olish ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi.

- Audit jarayonlarini raqamlashtirish – sun'iy intellekt asosida audit jarayonlarini avtomatlashtirish nafaqat aniqlikni oshiradi, balki resurslarni tejash imkonini ham beradi.

Ushbu chora-tadbirlarning amalga oshirilishi tijorat banklarining valyuta operatsiyalari bo'yicha samaradorligini oshirish bilan birga, ularning xalqaro moliyaviy bozorlar bilan integratsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlardagi banklar valyuta operatsiyalarida ilg'or texnologiyalar va innovatsion boshqaruv usullaridan keng foydalanmoqda. Xususan:

- AQSh va Yevropa Ittifoqi banklari valyuta operatsiyalarida blockchain texnologiyalarini faol tatbiq etib, tranzaksiyalarning xavfsizligi va shaffofligini ta'minlamoqda.

- Janubi-Sharqiy Osiyo banklari sun'iy intellekt asosida risklarni boshqarish tizimlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ushbu tizimlar valyuta kurslarining o'zgaruvchanligi bilan bog'liq xavflarni kamaytirishda samarali vosita sifatida qo'llanilmoqda.

- Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) to'liq moslashuv rivojlangan mamlakatlar banklarining xalqaro moliyaviy bozorlar bilan integratsiyasini yanada mustahkamlab, ularning raqobatbardoshligini oshirmoqda.

O'zbekistonning bank tizimi xalqaro moliyaviy bozorlar bilan integratsiyalashib borayotganligi valyuta operatsiyalarining ahamiyatini sezilarli darajada oshirmoqda. Shu bilan birga, ushbu yo'nalishda tizimli rivojlanishni ta'minlash uchun quyidagi strategik choralarni amalga oshirish muhim:

- Xalqaro standartlarga moslashuv jarayonini tezlashtirish – moliyaviy hisobot standartlariga to'liq mos kelish O'zbekiston banklarining xalqaro maydondagi ishonchligini oshiradi hamda xorijiy investorlar bilan ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

- Innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish – zamonaviy bank texnologiyalarini tatbiq etish bank operatsiyalarining samaradorligini oshirish bilan birga, mijozlar uchun qulaylik yaratadi va moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlaydi.

- Bank xodimlarining malakasini oshirish – xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, zamonaviy audit texnologiyalari va valyuta operatsiyalarini boshqarish bo'yicha trening va malaka oshirish dasturlarini keng yo'lga qo'yish zarur.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston tijorat banklarida valyuta operatsiyalari hisobi va auditi tizimini yanada takomillashtirish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, xalqaro tajribadan samarali foydalanish va kadrlar salohiyatini oshirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu choralar bank tizimining samaradorligini oshirish bilan birga, uning xalqaro moliyaviy bozorlar bilan uyg'unlashuvini yanada mustahkamlaydi.

Shu sababli, valyuta operatsiyalari sohasida zamonaviy yondashuvlarni keng joriy qilish milliy bank tizimining barqarorligi, samaradorligi va xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklarining iqtisodiyotdagi roli beqiyos bo'lib, ularning barqarorligi va shaffofligi milliy moliyaviy tizimning samarali faoliyat yuritishida muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, valyuta operatsiyalarining aniq hisobga olinishi va ularning auditi ushbu jarayonlarning ishonchligini ta'minlashda asosiy ahamiyatga ega.

O'zbekiston tijorat banklari faoliyatini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu yo'nalishda erishilgan yutuqlar bilan birga hali ham hal etilishi lozim bo'lgan qator muammolar mavjud. Jumladan, valyuta operatsiyalarining hajmi yildan-yilga ortib borayotgan bo'lsa-da, hisob tizimlarining texnologik jihatdan yetarlicha rivojlanmagani, xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) moslashish jarayonidagi qiyinchiliklar hamda kadrlar malakasining yetarli emasligi sezilarli muammolar sifatida qolmoqda.

Bugungi kunda bank tizimida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish dolzarb masalalardan biri bo'lib, blockchain va sun'iy intellekt kabi innovatsiyalar valyuta operatsiyalarining aniqligini oshirish, xavflarni kamaytirish va audit jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga to'liq moslashish banklarning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini mustahkamlaydi va ularning ishonchligini oshiradi.

Shuningdek, bank xodimlarining malakasini oshirish bank faoliyatida muvaffaqiyatga erishishning muhim shartlaridan biridir. Xalqaro tajribani o'rganish va milliy amaliyotga tatbiq etish maqsadida muntazam treninglar va malaka oshirish dasturlarini tashkil etish talab etiladi. Bu esa nafaqat ichki audit jarayonlarini takomillashtirish, balki bank ichida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan operatsion xatolarni kamaytirish hamda valyuta operatsiyalarining sifatini oshirish imkonini yaratadi.

Tijorat banklarida valyuta operatsiyalari hisobi va auditi faqatgina bank tizimining ichki barqarorligini ta'minlash bilan cheklanib qolmay, balki milliy iqtisodiyotning global moliyaviy tizim bilan integratsiyalashuvini ham kuchaytiradi. O'zbekiston bank sektorining xalqaro standartlarga moslashuvi, ilg'or texnologiyalarni tatbiq etishi va yuqori malakali kadrlarni tayyorlashi kelgusidagi barqaror rivojlanishning zarur shartlaridan biridir.

Barcha ushbu choralar bank tizimining shaffofligini oshirish, mijozlar ishonchini mustahkamlash va xalqaro bozordagi pozitsiyasini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu bois, tijorat banklari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan har bir islohot milliy iqtisodiy barqarorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, valyuta operatsiyalari hisobi va auditi doimiy ravishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Needles, B. E., & Powers, M. (2007). *Financial and Managerial Accounting*. Houghton Mifflin Company.
2. Nobes, C., & Parker, R. (2020). *Comparative International Accounting*. Pearson Education Limited.
3. Diamond, D., & Dybvig, P. (1983). Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. *Journal of Political Economy*, 91(3), 401-419.
4. Porter, T. (2015). *Auditing and Assurance Services*. McGraw Hill Education.
5. International Accounting Standards Board (IASB). (2022). *International Financial Reporting Standards (IFRS)*. Retrieved from <https://www.ifrs.org>.
6. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). (2022). *International Standards on Auditing (ISA)*. Retrieved from <https://www.iaasb.org>.
7. Богачева О.В., Смородинов О.В. «Зеленые» облигации как важнейший инструмент финансирования «зеленых» проектов. *Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал*. 2016;(2):70–81.
8. Cui Y., Geobey S., Weber O., Lin H. The impact of green lending on credit risk in China. *Sustainability*. 2018;(10) 6:1 – 16. DOI: 10.3390/su10062008
9. www.stat.uz. – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi sayti.
10. Тимоши У. Кох. Управление банком: Пер. с англ. В 5-ти томах (книгах), 6-ти частях. Уфа: Спектр. Часть 1, 2003. – 112 с.
11. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. – М.: Консалтбанкир, 2003. – 272 с.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

